
**SHARTNOMAVIY-HUQUQIY MUNOSABATLARDA KUCHSIZ
TOMONNING HUQUQ VA MANFAATLARINI HIMOYA QILISH
MASALALARI: HUQUQNI QO‘LLASH AMALIYOTI VA XORIJIY
TAJRIBA TAHLILI**

Xoliqov Abdulfayz Tolib o‘g‘li

E-mail: abdufayzxoliqov2@gmail.com

Annotatsiya: mazkur maqolada shartnomaviy-huquqiy munosabatlarda kuchsiz tomonning huquq va manfaatlarini himoya qilish masalalari, amaldagi qonunchilik va huquqni qo‘llash amaliyotidagi muammolar tahlil qilinadi. O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligida shartnomaviy munosabatlarda kuchsiz tomonlarning huquqlari samarali himoyalanganligi, “adzeziya shartnomasi” tushunchasining aniqlanmaganligi va sudda bunday shartnomalarni bekor qilish yoki o‘zgartirish mexanizmlarining mavjud emasligi ta’kidlanadi. Shuningdek, xorijiy davlatlarning tajribalari asosida shartnomaviy-huquqiy munosabatlarda himoya mexanizmlarini kuchaytirish bo‘yicha takliflar keltiriladi.

Kalit so‘zlar: shartnoma, shartnomaviy-huquqiy munosabat, kuchsiz tomon va “adzeziya shartnomasi”.

Abstract: This article analyzes the issues of protecting the rights and interests of the weaker party in contractual legal relations, as well as problems in current legislation and law enforcement practices. It emphasizes that in the legislation of the Republic of Uzbekistan, the rights of weaker parties in contractual relations are not effectively protected, the concept of the “adhesion contract” is undefined, and there are no mechanisms for annulment or modification of such contracts in courts. Additionally, based on the experience

of foreign countries, proposals are made to strengthen protection mechanisms in contractual legal relations.

Keywords: contract, contractual legal relations, weaker party, “adhesion contract”.

Аннотация: В данной статье анализируются вопросы защиты прав и интересов слабой стороны в договорно-правовых отношениях, а также проблемы действующего законодательства и правоприменительной практики. Подчеркивается, что в законодательстве Республики Узбекистан права слабой стороны в договорных отношениях эффективно не защищены, понятие «договор присоединения» не определено, а также отсутствуют механизмы отмены или изменения таких договоров в судебном порядке. Кроме того, на основе опыта зарубежных стран предлагаются меры по усилению механизмов защиты в договорно-правовых отношениях.

Ключевые слова: договор, договорно-правовые отношения, слабая сторона, «договор присоединения».

Bugungi kunda shartnomaviy-huquqiy munosabatlar zamonaviy fuqarolik huquqining muhim bo'lagi hisoblanadi va jamiyatda ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarni tartibga solishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu munosabatlarda tomonlarning o'zaro huquq va majburiyatlarini teng huquqli tarzda belgilash hamda himoya qilish tamoyillari asosiy ahamiyatga ega. Biroq amaliyotda ko'pincha kuchsiz tomonlar – iste'molchilar, kichik tadbirkorlar, ishchilar va boshqalar – o'z huquq va manfaatlarini to'liq himoya qila olmaslik holatlari uchrab turadi. Bu esa shartnomaviy munosabatlarda ustun mavqega ega bo'lgan taraflar tomonidan iqtisodiy va huquqiy ziddiyatlarning yuzaga kelishiga olib keladi.

I. Amaldagi qonunchilik

Shartnomaviy munosabatlarda ustun mavqega ega bo'lmagan (kuchsiz) tomonning huquq va majburiyatlarini himoya qilish masalalari **qisman fuqarolik qonunchiligining umumiy qoidalari** bilan tartibga solinib, ushbu umumiy tartib kuchsiz tomonning huquqlari samarali himoya qilinishini yetarli darajada kafolatlamaydi.

Jumladan, **Fuqarolik kodeksida** fuqarolar va yuridik shaxslar shartnoma asosida o'z huquq va burchlarini belgilashda va qonunchilikka zid bo'lmagan har qanday **shartnoma shartlarini aniqlashda erkinligi** (1-modda) hamda fuqarolar va yuridik shaxslar **shartnoma tuzishda erkin** hisoblanishi (354-moddasi) belgilangan¹.

Shuningdek, Fuqarolik kodeksining 354-moddasiga muvofiq shartnoma tuzishga **majbur qilishga yo'l qo'yilmaydi**, shartnoma tuzish burchi ushbu Kodeksda, boshqa qonunda yoki olingan majburiyatda nazarda tutilgan hollar bundan mustasno. **Shartnomaning shartlari taraflarning xohishi bilan**

¹ O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi 1 va 354-moddalari, manba: <https://lex.uz/docs/-111189>.

belgilanadi, tegishli shartning mazmuni qonunchilikda ko'rsatib qo'yilgan hollar bundan mustasno².

Bundan tashqari, **“Iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida”gi Qonunda** shartnomalardagi zaif tomonning huquqlarini himoya qilishga qaratilgan bir qator huquqiy normalar belgilangan. Xususan, Qonunning:

21-moddaga ko'ra, shartnomaning iste'molchi huquqlarini cheklab qo'yadigan va qonunchilikka zid bo'lgan talablari haqiqiy emas deb hisoblanadi³.

23-moddasiga ko'ra, davlat iste'molchilarning tovar (*ish, xizmat*) sotib olishi va undan foydalanish chog'idagi huquqlari hamda qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlari himoya qilinishini kafolatlaydi⁴.

Sotuvchi (ishlab chiqaruvchi, ijrochi) bilan shartnomaviy munosabatlarda iste'molchi qonunchilikda nazarda tutilgan o'z talablari qanoatlantirilishi uchun ustuvor huquqqa ega.

II. Mavjud muammolar

Huquqni qo'llash amaliyoti tahlili quyidagi muammolarning mavjudligini ko'rsatmoqda:

1. Amaldagi fuqarolik qonunchiligida shartnomaviy munosabatlarda ustun mavqega ega bo'lmagan (kuchsiz) tomonning huquq va majburiyatlarini himoya qilishga qaratilgan to'g'ridan-to'g'ri huquqiy normalar nazarda tutilmagan.

Mazkur holat esa quyidagi salbiy huquqiy oqibatlarga olib kelmoqda:

Huquqiy himoyaning samarasizligi. Amaldagi shartnomaviy

² O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi 354-moddasi, manba: <https://lex.uz/docs/-111189>.

³ O'zbekiston Respublikasining “Iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida”gi Qonunning 21-moddasi, manba: <https://lex.uz/docs/-4704>.

⁴ O'zbekiston Respublikasining “Iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida”gi Qonunning 23-moddasi, manba: <https://lex.uz/docs/-4704>.

munosabatlarda ustun mavqega ega bo‘lmagan (kuchsiz) tomon sifatida e’tirof etilishi mumkin bo‘lgan shaxslar (*iste’molchilar, ish beruvchiga nisbatan xodimlar, ijarachilar*) shartnoma shartlarini shakllantirish jarayonida haqiqiy ta’sir o‘tkazish imkoniyatidan mahrum qolmoqda.

Mazkur holat amalda ushbu subyektlarning qonuniy huquq va manfaatlari to‘liq himoya qilinishini ta’minlash imkonini cheklab, ularning haq-huquqlari sud orqali tiklanishini sezilarli darajada qiyinlashtirmoqda.

Iqtisodiy zo‘ravonlik va kelishuv erkinligining suiiste’mol qilinishi. Fuqarolik huquqining umumiy tamoyillaridan biri bo‘lgan shartnoma erkinligi ayrim hollarda kuchli tomon manfaatini yakka himoya qilish vositasiga aylanmoqda. Qonunchilikda kuchsiz tomonni himoya qilishga qaratilgan cheklovchi yoki muvozanatlashtiruvchi mexanizmlarning mavjud emasligi uning huquqiy jihatdan zaif mavqeini mustahkamlab qo‘yadi.

2. Amaldagi qonunchilik hujjatlarida “Adgeziya shartnomasi” tushunchasining huquqiy ta’rifi, uning qolgan shartnomalardan farqlash mezonlari hamda huquqiy himoya mexanizmlari mavjud emas.

Shartnoma taraflari o‘rtasida iqtisodiy, ma’lumot yoki muzokara qobiliyati jihatidan nomutanosiblik mavjud bo‘lgan shartnoma adgeziya shartnomasi deb ataladi.

Adgeziya shartnomasining boshqa shartnomalardan farqlovchi asosiy xususiyatlari:

1) shartnoma matni oldindan standart tarzda sotuvchi/ijrochi tomonidan tayyorlangan bo‘ladi;

2) xaridorning (kuchsiz tomon) muhim shartlarni muzokara qilish imkoniyati mavjud bo‘lmaydi u faqat shartnomani to‘liq qabul qilishi yoki shartnoma tuzishdan voz kechishi mumkin bo‘ladi (anglo-sakson huquqida “take it or leave it” tamoyili);

3) bitim, odatda, ko‘p sonli mijozlar uchun bir xil shartlarda qo‘llanadi.

Buning natijasida, shartnoma tuzuvchilar yoki sud tomonidan adgeziya shartnomalarini qolgan turdagi shartnomalardan **farqlash va aniqlashda qiyinchilik hamda turli xil amaliyotning vujudga keltirishiga sabab bo‘ladi.**

3. Qonunchilik hujjatlarida shartnoma tuzuvchi tomonning huquq va manfaatlariga zarar etkazuvchi **“take it or leave it”** (*shartlarni qabul qil yoki shartnoma tuzma*) tamoyili asosida tuzilgan shartnomalarni **sud orqali bekor qilish** yoki **o‘zgartirishga** qaratilgan aniq huquqiy mexanizmlar mavjud emas.

Fuqarolik kodeksining 382-moddasiga ko‘ra, *amalda tasdiqlanib kuchga kirgan shartnomalar sud tomonidan faqat quyidagi hollarda o‘zgartirilishi yoki bekor qilinishi mumkin:*

1) **ikkinchi taraf shartnomani jiddiy ravishda buzsa;**

2) ***ushbu Kodeks, boshqa qonunlar va shartnomada nazarda tutilgan o‘zga hollarda.***

Bunda, shartnoma bo‘yicha kuchsiz tomonga adolatsiz yoki nohaq shartlar yuklatilgan hamda uning shartnoma shartlarini muhokama qilish va ularga o‘zgartirish kiritish imkoniyati cheklangan holatlarda, bunday shartnoma sud tomonidan haqiqiy emas deb topilishi, bekor qilinishi yoki (zarur hollarda) o‘zgartirilishi to‘g‘risida **qoida amaldagi qonunchilik hujjatlarida belgilanmagan.**

III. Xorijiy tajriba

Xorijiy davlatlar qonunchilik amaliyotida (*jumladan, Fransiya, Litva, Yevropa Ittifoqi*) fuqarolik-huquqiy munosabatlarda kuchsiz tomon manfaatlarini himoya qilishga doir to‘g‘ridan-to‘g‘ri me‘yorlar va maxsus qonunlar qabul qilingan.

I. Xorijiy davlatlar qonunchilik hujjatlari:

1. Fransiya Fuqarolik kodeksining 1110-moddasida “Adgeziya shartnomasi” tushunchasining huquqiy ta’rifi berilgan. Unga ko‘ra:

Adgeziya shartnomasi – bu tomonlardan biri tomonidan oldindan belgilanib, muhokama qilish imkoniyati mavjud bo‘lmagan qator shartlarni o‘z ichiga olgan shartnoma.

“Le contrat d’adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties”⁵.

Fuqarolik kodeksining 1171-moddasida shartnomaviy munosabatlarda ustun mavqega ega bo‘lmagan (kuchsiz) tomonning **huquq va majburiyatlarini himoya qilishga qaratilgan huquqiy normalar** belgilab berilgan. Unga ko‘ra:

Adgeziya shartnomasida, agar shartnomaning bir tomoni tomonidan oldindan belgilab qo‘yilgan va muzokara qilish imkoni bo‘lmagan har qanday shart ikkala tomonning shartnoma doirasidagi huquq va majburiyatlari o‘rtasida **jiddiy nomutanosiblikni** yuzaga keltirsa, **u shartnoma matnida mavjud emas deb hisoblanadi.**

Jiddiy nomutanosiblikka baho berish shartnomaning asosiy predmeti yoki uning bahosi ko‘rsatilayotgan xizmatga mosligi nuqtai nazaridan emas, balki tomonlar o‘rtasidagi huquqiy muvozanat nuqtai nazaridan amalga oshiriladi.

“Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.

L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal

⁵ Code civil of France, article 1110, res: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036829815.

du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation"⁶.

Bundan tashqari, **Fransiya Fuqarolik kodeksining 1195-moddasi** esa majburiyatlarni bajarishni juda og'irlashtiradigan oldindan sezilmagan holatlar yuzaga kelganda, shartnomani sud orqali o'zgartirish yoki bekor qilish mexanizmini belgilab beradi. Bu ham **"take it or leave it"** shartnomalaridagi adolatsizlikka qarshi huquqiy mexanizm hisoblanadi.

Shartnoma tuzilgan paytda oldindan ko'zda tutilmagan holatlar o'zgarishi oqibatida, riskni o'z zimmasiga olishga rozilik bermagan tomondan biri uchun majburiyatlarni bajarish haddan tashqari og'ir (qimmat) bo'lib qolsa, u qarshi tomondan shartnomani qayta muzokara qilishni talab qilishi mumkin. Qayta muzokara davomida u o'z majburiyatlarini bajarishda davom etadi.

*"Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation"*⁷;

2. Litva Fuqarolik kodeksining 6.160 va 6.185-moddalarida Adgeziya shartnomalari haqida huquqiy normalar belgilangan. Unga ko'ra, 6.160-moddada shartnomalarni **muzokarali shartnomalar** va **Adgeziya shartnomalariga** bo'linishi belgilangan.

6.185-modda esa standart shartlar hamda Adgeziya tushunchasiga ta'rif belgilangan bo'lib, unga ko'ra:

Adgeziya shartnomasi – bu tomonlar o'rtasidagi muzokara qilinmagan, **kuchliroq tomon tomonidan tayyorlangan** standart shartlar bilan tuzilgan shartnoma. Zaif tomon esa shartnomaning barcha shartlarini qabul qilish yoki

⁶ Code civil of France, article 1171, res: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036829815.

⁷ Code civil of France, article 1195 res: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036829815.

rad etish huquqiga ega⁸.

3. Germaniyada “Iste’molchilarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonunning BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) 307-moddasida kuchsiz tomonni noqulay ahvolga soladigan, adolatsiz shartlarni sud orqali bekor qilish bo‘yicha huquqiy normalar belgilangan. Unga ko‘ra:

Umumiy shartlarda keltirilgan qoidalar, agar ular foydalanuvchining shartnoma tarafini **nohaq ravishda noqulay ahvolga solsa**, haqiqiy emas deb topiladi. Agar qoida aniq va tushunarli bo‘lmasa, nohaq noqulaylik mavjud deb hisoblanadi.

“§ 307 BGB-Inhaltskontrolle (Control of Contract Terms) (1) Bestimmungen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind unwirksam, wenn sie den Vertragspartner des Verwenders unangemessen benachteiligen. Eine unangemessene Benachteiligung ist im Zweifel anzunehmen, wenn eine Bestimmung nicht klar und verständlich ist⁹.”

4. AQShda Federal savdo komissiyasi (FTC) iste’molchilarni aldash yoki adolatsiz shartlardan himoya qilish uchun mas’ul bo‘lib, zaif tarafning manfaatlari sud orqali himoya qilinadi. Xususan, iste’molchilar o‘z huquqlari buzilganda klass da’vosi (class action lawsuit) orqali shirkatlarga qarshi da’vo qo‘zg‘atishi mumkin.

II. Xalqaro shartnomalar:

Yevropa Ittifoqining 93/13/EEC sonli Direktivasi “Iste’molchilar shartnomalarida adolatsiz shartlar” (*Unfair Terms in Consumer Contracts Directive*) doirasida ustun mavqega ega bo‘lmagan (kuchsiz) taraf iste’molchilarni himoya qilishga qaratilgan to‘g‘ridan-to‘g‘ri huquqiy normalarni o‘z ichiga oladi. Mazkur direktivaning:

3-moddasiga ko‘ra, agar shartnomadagi shart **alohida muzokara**

⁸ Civil code of the republic of Lithuania, article 6.185, res: <http://jafbase.fr/docUE/Lituanie/CodCiv.htm>.

⁹ German Civil Code BGB, article § 307, res: https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/.

qilinmagan bo‘lsa va u xolis ishonch talabiga zid ravishda iste’molchining huquqlari va majburiyatlari o‘rtasida sezilarli **nomutanosiblikni keltirib chiqarsa, bu shart adolatsiz deb qaraladi**¹⁰.

6-moddasiga ko‘ra, davlatlar iste’molchilarni himoya qilish uchun adolatsiz shartlarni belgilanishini oldini olish uchun samarali choralarni ko‘rishlari talab qilinadi¹¹.

III. Taklif

Yuqoridagilardan kelib chiqib, **quyidagilar taklif etiladi:**

– qonunchilikda **“adgeziya shartnomasi”ning huquqiy ta’rifi, uning asosiy xususiyatlari** belgilanishi;

(namunaviy tahrir: Adgeziya shartnomasi – shartnoma shartlari tomonlardan biri (odatda ustun mavqega ega tomon) tomonidan oldindan ishlab chiqilib, ikkinchi tomon ushbu shartlarni o‘zgartirish imkoniyatiga ega bo‘lmay, shartnomani faqat belgilangan shartlarda qabul qilish yoki shartnoma tuzishdan voz kechish huquqiga ega bo‘ladi.)

– qonunchilik hujjatlarida shartnoma tuzuvchi tomonning huquq va manfaatlariga zarar etkazuvchi **“take it or leave it”** (shartlarni qabul qil yoki shartnoma tuzma) tamoyili asosida tuzilgan adgeziya shartnomalarni **sud orqali bekor qilish** yoki **o‘zgartirishga** qaratilgan huquqiy norma belgilanishi taklif etiladi.

(namunaviy tahrir: Adgeziya shartnomasida, agar shartnomaning bir tomoni tomonidan oldindan belgilab qo‘yilgan va ikkinchi tomon ushbu shartni o‘zgartirish imkoniyatiga ega bo‘lmagan har qanday shart ikkala tomonning shartnoma doirasidagi huquq va majburiyatlari o‘rtasida jiddiy nomutanosiblikni yuzaga keltirsa, mazkur shart bir tomonning murojaati

¹⁰ Unfair Terms in Consumer Contracts Directive, article 3, res: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1993/13/oj/eng>.

¹¹ Unfair Terms in Consumer Contracts Directive, article 6, res: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1993/13/oj/eng>.

asosida sud tomonidan o'zgartirilishi yoki bekor qilinishi mumkin).

– qonunchilikda adgeziya shartnomalari matni ikkinchi tomon uchun to'liq va **tushunarli tilda bayon etilishi**, shartnomada uning mazmun-mohiyatini anglashni qiyinlashtiradigan **murakkab huquqiy atamalardan foydalanilmasligi**, shartnoma predmeti va shartlari yuzasidan ikkinchi tomonga tushunarli va **to'liq axborot taqdim etilishi**, shuningdek, tomonlarning huquq va manfaatlariga daxl etuvchi, adolatsiz shartlar mavjud bo'lgan taqdirda, mazkur shartlar tomonlar o'rtasida **muzokara o'tkazish orqali hal etilishi** yoki shartnoma shartini kelishish bo'yicha **nizo mavjud bo'lsa, mazkur masala sud tartibida ko'rib chiqilishi** belgilanishi taklif etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

I. Qonunchilik hujjatlari

1. O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi // www.lex.uz.
2. P.S. Atiyah, “Consideration: A Restatement” in Essays on Contract (OUP 1986) 195.
3. MJ Horwitz, “The historical foundations of modern contract law” (1974) 87(5) Harvard Law Review 917.

II. Internet manbalari

1. <https://lex.uz/docs/-4704>.
2. https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/.
3. <http://jafbase.fr/docUE/Lituanie/CodCiv.htm>.
4. <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1993/13/oj/eng>.